

**ГЕНДЕР СТЕРИОТИПЛАРИГА ҚАРШИ КУРАШИШДА ФУҚАРОЛИК
ЖАМИЯТИ ИНСТИТУТЛАРИНИНГ ЎРНИ
(МАҲАЛЛА ИНСТИТУТИ МИСОЛИДА)**

Равшанова Гулхаё Абдикахаровна

“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизацилаш муҳандислари институти”
миллий тадқиқот университети ассистенти.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10693596>

Аннотация. Гендер тенгликни таъминлаш давлатимиз сиёсатининг устувор йўналишлари этиб белгиланган. Мазкур давлат сиёсатини амалга оширишда фуқаролик жамияти институтлари давлатнинг асосий таянчи ҳисобланади. Ушбу мақолада гендер стереотипларига қарши курашишда маҳалла институтининг асосий вазифалари ва фаолият йўналишлари ёритиб берилган. Тазйиқ ва зўравонликка қарши курашнинг самарали воситалари; виктимиологик, умумий, махсус ва яқка тартибдаги профилактик ишларда фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органлари ҳодимларининг асосий вазифалари таҳлил қилинган. Мавзу юзасидан тегишли таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: гендер тенглик, тазйиқ, зўравонлик, психологик зўравонлик, жисмоний зўравонлик, жинсий зўравонлик, иқтисодий зўравонлик, суицид, ҳимоя ордери, виктимиологик профилактика, фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органлари, ижтимоий шериклик, жамоатчилик назорати.

**РОЛЬ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В БОРЬБЕ С
ГЕНДЕРНЫМИ СТЕРЕОТИПАМИ
(НА ПРИМЕРЕ ИНСТИТУТА МАХАЛЛЯ).**

Равшанова Гулхаё Абдикахаровна

Докторант Национального исследовательского университета «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства».

Аннотация. Обеспечение гендерного равенства определено приоритетным направлением нашей государственной политики. В реализации этой государственной политики институты гражданского общества являются основной опорой государства. В данной статье освещены основные задачи и направления деятельности института соседства по борьбе с гендерными стереотипами. Эффективные средства борьбы с угнетением и насилием; Проанализированы основные задачи сотрудников органов самоуправления граждан в виктимиологической, общей, специальной и индивидуальной профилактической работе. По теме разработаны соответствующие предложения и рекомендации.

Ключевые слова: гендерное равенство, угнетение, насилие, психологическое насилие, физическое насилие, сексуальное насилие, экономическое насилие, самоубийство, охранный ордер, виктимиологическая профилактика, органы самоуправления граждан, социальное партнерство, общественный контроль.

**THE ROLE OF CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS IN COMBATING GENDER
STEREOTYPES
(IN THE EXAMPLE OF INSTITUTE OF MAKHALLA)**

Ravshanova Gulxayo Abdikakharovna

Doctoral student of the National Research University "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers".

Annotation. Ensuring gender equality is defined as the priority direction of our state policy. In the implementation of this state policy, civil society institutions are the main support of the state. This article highlights the main tasks and areas of activity of the neighborhood institution in combating gender stereotypes. Effective means of combating oppression and violence; the main tasks of the employees of citizens' self-management bodies in victimological, general, special and individual preventive works were analyzed. Appropriate proposals and recommendations have been developed on the topic.

Keywords: gender equality, oppression, violence, psychological violence, physical violence, sexual violence, economic violence, suicide, protection order, victimological prevention, citizens' self-government organizations, social partnership, public control.

Дунё микёсида кечаётган глобаллашув жараёнлари нафақат иқтисодий, балки ижтимоий муносабатларга ҳам ўз таъсирини ўтказмоқда. Маълумотларга кўра, "дунё аҳолиси 7,6 миллиарддан ортиқ, уларнинг 49,7% хотин-қизлардан иборат бўлиб, 35% хотин-қизлар ҳаёти мобайнида камситилишга учрамоқда. Яъни, ҳар уч аёлдан бири зўравонликка учраганини кўриш мумкин" [4]. Хотин-қизларнинг жамиятга интеграциялашуви, ижтимоий-сиёсий маданиятининг ўсиши тазйиқ ва зўравонликка қарши курашда самарали механизмлар жорий этилишига бевосита боғлиқ. Уларни ижтимоий ҳимоялаш долзарблигининг яна бир муҳим жиҳати, ҳар томонлама соғлом ва маънавий аёллар – оналаргина миллат тақдирида ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлган буюк келажак бунёдкорлари – баркамол авлодни вояга етказишга қодир бўлади.

Статистик маълумотларга кўра шахс ҳаёти ва соғлиғига қарши жиноятларнинг 40 фоизи, ҳар тўртта қотилликнинг биттаси, қасддан баданга шикаст етказишларнинг ҳар бештадан биттаси, ҳақорат қилиш ва туҳматнинг саккизтадан биттаси айнан оила-турмуш соҳасида содир этилмоқда [5]. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг: "Оилаларда носоғлом муносабатлар, қайнона-келин, эр-хотин ўртасидаги жанжаллар, хотин-қизларимиз орасида ўз жонига қасд қилиш ҳолатлари борлиги шахсан мени қаттиқ изтиробга солмоқда" [2] деган фикрлари мавзунинг қанчалик долзарб эканлигини яққол кўрсатиб турибди.

Бугунги кунда хотин-қизларни зўравонликдан ҳимоя қилиш борасида жамиятда хотин-қизларга нисбатан тазйиқ ва зўравонликка доир муросасизлик муҳитини яратиш учун салмоқли чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Инсон ҳуқуқлари бўйича умумжаҳон декларацияси, Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар бўйича халқаро келишув ҳамда Иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқлар бўйича халқаро келишув оилани жамият асосидаги гуруҳ деб тан олади [6] ҳамда шахсни оиладаги зўравонликлардан ҳимоя қилади.

Миллий қонунчилигимизда ҳам хотин-қизларни зўравонликнинг ҳар қандай турларидан ҳимоя қилишга қаратилган бир қатор ҳуқуқий меъёрлар мустаҳкамлаб қўйилган. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 2 февралдаги "Хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш ва оила институтини мустаҳкамлаш соҳасидаги фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПФ-5325-сон, 2020 йил 18 февралдаги "Жамиятда ижтимоий-маънавий муҳитни соғломлаштириш, маҳалла институтини янада қўллаб-қувватлаш ҳамда оила ва хотин-қизлар билан ишлаш тизимини янги даражага олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПФ-5938-сон Фармонлари, 2019 йил 7 мартдаги "Хотин-қизларнинг меҳнат ҳуқуқлари кафолатларини янада кучайтириш ва

тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлашга оид чора-тадбирлар тўғрисида"ги ПҚ-4235-сон Қарори, Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 2 сентябрдаги «Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонуни, Вазирлар Маҳкамасининг Қарорлари ва бошқа тегишли ҳужжатлар ҳуқуқий асос бўлиб хизмат қилади.

Юқоридаги ҳуқуқий асосларга мувофиқ хотин-қизларга нисбатан тазйиқ ва зўравонлик даражасини камайтириш учун мунтазам равишда халқ билан мулоқотлар ўтказилмоқда, 200 та туман ва шаҳарда реабилитация шелтер-марказлари муваффақиятли фаолият олиб бормоқда. Зўравонлик қурбонларига Ҳимоя ордерлари бериш тизими йўлга қўйилди. Шу билан бирга мавжуд «ишонч телефонлари» зўравонлик қурбонига айланган аёллар ва қизларга оғир вазиятдан чиқишларига ёрдам бериб, руҳий, ҳуқуқий ҳамда тиббий кўмак беради. Бунда аёлнинг хоҳишига кўра унинг мурожаати сир сақланади. Айниқса, ёрдамга муҳтож бўлган, низоли вазиятларда, оилавий-маиший зўрлик ишлатилганда ва ўз жонига қасд қилишга мойил ҳолатларда тезкор, шошилинч ёрдам кўрсатади.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Гендер тенгликни таъминлаш масалалари бўйича комиссия бошчилигида, Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Аҳолишунослик жамғармаси (ЮНФПА) кўмагида Реабилитация ва мослаштириш республика маркази қошида «Зўравонликка йўл йўқ!» телеграмм канали фаолияти йўлга қўйилган. Канал, энг аввало, хотин-қизлар, қолаверса, гендер зўравонликнинг олдини олиш ва унга қарши курашиш масаласи билан бевосита ва билвосита дахлдор бўлган давлат, нодавлат идора ва ташкилотлар, журналист ва блогерлар ҳамда кенг омма учун мўлжалланган. Телеграмм каналида хотин-қизларнинг ўзлари ёки яқинлари оилада ёхуд иш жойида гендер зўравонликка учраган тақдирда, керакли ҳуқуқий ёрдам, амалий маълумот, кимга ва қаерга мурожаат қилиши ҳақида зарур ахборотларга эга бўлишлари мумкин [7].

Хотин-қизларга нисбатан содир этилган зўравонликнинг катта қисмини оила-турмуш доирасидаги ҳуқуқбузарликлар ташкил этади. Бугунги кунда тазйиқ ва зўравонликка қарши кураш соҳасида амалга оширилаётган чора-тадбирлар билан бир вақтда кундалик ҳаётимизда оилавий зўравонлик билан боғлиқ ҳолатларнинг учраб туриши жамиятнинг асосий муаммоларидан биридир. Оиладаги зўравонлик деганда, хотин-қизларга нисбатан унинг маълум бир аъзолари томонидан содир этиладиган руҳий, жисмоний, жинсий, иқтисодий зўравонлик тушунилади. Жамиятда турли хил оилалар бор. Ҳар бир оиланинг бир-бириникига ўхшамайдиган муаммолари мавжуд. "Ижтимоий фикр" жамоатчилиги фикрини ўрганиш маркази томонидан 2021 йил биринчи ярмида ўтказилган сўровнома натижаларига кўра, унинг иштирокчиларининг аксарияти эр томонидан хотинга нисбатан жисмоний куч ишлатилишига йўл қўйиб бўлмади, деб ҳисоблашади. 10,3% респондентлар айрим ҳолларда куч ишлатиш мумкин, деб ҳисоблайдилар. Респондентлар ушбу қисмининг фикрига кўра, аёл ўз хатти-ҳаракати билан эрини куч ишлатишга мажбур қилган ҳолларда жисмоний зўравонлик ҳолатига йўл қўйиш мумкин. Респондентларнинг фикрича, спиртли ичимликлар ва гиёҳванд моддаларни истеъмол қилиш (23,5%), ўзаро тушунмовчилик (22,1%) ва моддий қийинчиликлар (20,6%) аёлга нисбатан жисмоний зўравонлик намоён бўлишининг сабаблари ҳисобланади [8].

Яна бир социологик тадқиқот натижаларига қарайдиган бўлсак, ўзига нисбатан ишончсизлик, моддий етишмовчиликнинг юқорилиги, оила аъзолари ўртасида тушунмовчиликлар, шунингдек, жамиятдаги анъаналар хотин-қизлар зўравонликка учрашига сабаб бўлаётганлиги кузатилди. Хусусан, иштирок этган 989 нафар респондентларнинг 358 таси (Андижон, Бухоро, Қорақалпоғистон Республикаси ва

Самарқанд вилоятларидан) бир-бирини тушунмаслик, 335 таси моддий етишмовчилик, 256 таси ўзига нисбатан ишончсизлик, 17 таси эса анъаналар, 23 таси бошқа турли сабаблар зўравонликнинг келиб чиқишига сабаб бўлиши мумкин, деб жавоб беришган.

Гендер стереотипларига қарши курашиш, тазйиқ ва зўравонлик ҳолатларнинг олдини олиш, аниқлаш ва тегишли чора-тадбирларни амалга ошириш фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органларининг асосий вазифаларидан биридир. "Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикасининг Қонунида куйидагилар фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органларининг асосий вазифалари сифатида белгилаб қўйилган:

хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш соҳасидаги давлат дастурларини, ҳудудий ҳамда бошқа дастурларни ишлаб чиқиш ва амалга оширишда иштирок этиши;

хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилишга доир тадбирларни амалга оширишда давлат органларига кўмаклашиши;

хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисидаги қонунчилик ижроси устидан жамоатчилик назоратини амалга ошириши;

хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисидаги қонунчиликни ҳамда мазкур соҳада ҳуқуқни қўллаш амалиётини такомиллаштириш юзасидан таклифлар киритиши;

хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилишни амалга оширувчи тегишли ваколатли органлар ҳамда ташкилотлар билан ҳамкорлик қилиши мумкин.

Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари хотин-қизларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишга, уларнинг ижтимоий ҳаётдаги, оилада маънавий-ахлоқий муҳитни шакллантиришдаги, ёш авлодни тарбиялашдаги ролини оширишга қаратилган чора-тадбирлар кўради [9].

Маълумки, халқимиз ҳаётида маҳалла азал-азалдан тарбия маскани, миллий ва умуминсоний қадриятларни авлоддан авлодга етказиш ҳамда давлат сиёсатининг жойлардаги ижросини таъминловчи ўзига хос демократик институтдир. Сўнгги йилларда фуқаролик жамияти кўзгуси сифатида маҳалланинг ваколат ва вазифалари кенгайиб бормоқда. Хотин-қизларга нисбатан тазйиқ ва зўравонликка қарши курашишда ҳам давлатнинг энг яқин кўмакчиси маҳалалар ҳисобланади. Маҳаллаларда фаолият юритувчи маҳалла раиси, хотин-қизлар бўйича мутахассислар, профилактика инспекторлари ва маҳалла фаоллари эътиборидан бирорта ҳам хонадон четта қолмаслиги лозим. Чунки, юқорида таъкидланганидек, оиладаги тазйиқ ва зўравонлик кўпинча яширин ҳолатда бўлиши, сиртдан қараганда ҳаммаси рисоладагидек кўрининши, тазйиқ ва зўравонлик жабрланувчилари ушбу ҳолатларни оила шаънига путир етказмаслик учун қатъий сир тутишлари, айрим ҳолларда эса зўравонликни одатий ҳол деб қабул қилиши мумкин. Тазйиқ ва зўравонликнинг хавfli кўриниши ҳам айнан шунда, чунки ўз вақтида тегишли чора кўрилмай, йиллар давомида давом этган бу ҳолат ўзининг салбий оқибатларини намоён қилмасдан қолмайди. Бундан етган зарар жамият ижтимоий ҳаётига ҳам ўз таъсирини кўрсатади.

Шундай экан тазйиқ ва зўравонликнинг олдини олиш, оилаларда соғлом маънавий муҳит ҳукмрон бўлишига кўмаклашишда фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органлари ўз фаолиятларида куйидагиларни амалга оширишлари мақсадга мувофиқ:

Биринчидан, ижтимоий жиҳатдан хавфли аҳволда бўлган нотинч оилаларни ўз вақтида аниқлаш, низо келиб чиқиш хавфи бўлган оилалар билан профилактика ишини ташкил этишда мақбул усулларни қўллашга эришишлари лозим. Иккинчидан, ижтимоий мавқеи, физиологик ҳолати, хулқ-атвори, ҳаёт тарзи билан боғлиқ ҳолда ҳуқуқбузардан жабрланувчига айланиши хавфи мавжуд бўлган шахсларни аниқлаш ва уларга нисбатан виқтимологик профилактик чора-тадбирларни қўллашда тегишли ташкилотлар билан самарали ижтимоий ҳамкорликни амалга оширишлари лозим. Учинчидан, ҳуқуқбузарликларнинг содир этилишида жабрланувчиларнинг тутган ўрнини ҳамда жабрланишнинг сабаблари ва уларга имкон берган шарт-шароитларни аниқлаш ва бартараф этишга доир чора-тадбирларни амалга оширишлари зарур. Тўртинчидан, ҳар бир маҳалла мамлакатимизда тазйиқ ва зўравонликка қарши амалга оширилаётган чора-тадбирлар, ҳуқуқий асослар бўйича тушинтириш ва тарғибот ишларини юқори савияда ташкил қилиб, ҳар бир хонадонга кириб боришини таъминлашлари зарур. Бешинчидан, тазйиқ ва зўравонликка қарши курашда хотин-қизларнинг етарли билим ва кўникмаларга эга бўлишларига, Президентимиз Ш.Мирзиёев асослаб берган "Аёлга илм бериш жамиятни илмли, маърифатли, салоҳиятли қилиш"[1] деган тамойилни ҳаётга изчил тадбиқ этишга кўмаклашиши лозим. Олтинчидан, тарбиявий профилактик чора-тадбирларни самарали амалга оширишлари учун мазкур жараёнда мавжуд доимий комиссиялар: оилавий кадрятларни мустаҳкамлаш комиссияси; хотин-қизлар билан ишлаш бўйича комиссия; ижтимоий қўллаб-қувватлаш ва жамоатчилик назорати бўйича комиссия, секторлар, давлат органлари ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари билан фаол ижтимоий ҳамкорлик ва таъсирчан жамоатчилик назоратини таъминлашлари мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

Гендер стереотипларига қарши курашишда оилага энг яқин бўлган тузилма - фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органлари ва уларнинг мутассади ходимларидан масалага ўта зийраклик ва огоҳлик билан ёндошишлари талаб этилади. Айниқса, маҳаллаларда фаолият юритувчи хотин-қизлар бўйича мутахассислар зиммасига алоҳида масъулият юклайди. Қонунчиликда ҳам уларнинг асосий вазифалари сифатида "худудда хотин-қизларнинг оилада, маҳалла ва меҳнат жамоаларидаги ролини кучайтириш, уларни ижтимоий-ҳуқуқий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш борасидаги манзилли ишларни ташкил этади; хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллиги, уларнинг ҳуқуқий маданиятини ошириш бўйича чора-тадбирларни амалга оширади"[10] деб белгилаб қўйилган. Хулоса қилиб айтиш мумкинки, маҳаллаларда оилалар билан олиб бориладиган тушинтириш ва тарбиявий ишлар, ҳуқуқий маданият ва маънавий тарғибот тадбирларини мунтазам равишда тизимли ташкил қилиш ҳамда мазкур жараёнга ҳар бир хонадонни фаол жалб этиш оилаларда гендер стереотипларига қарши курашишда самарали натижаларни беради.

REFERENCES:

1. Мирзиёев Ш.М Янги Ўзбекистон стратегияси. — Т., 2021. — Б.250.
2. Мирзиёев Ш.М. Ватанимиз тақдири ва келажаги йўлида янада ҳамжиҳат бўлиб, қатъият билан ҳаракат қилайлик. // Халқ сўзи. — Т., 2017 йил. 16 июнь.
3. Gender-based Violence Area of Responsibility .<https://www.unfpa.org/gender-based-violence>.10.02.2021.
4. Пулатова Ш. А., Муродов А.Ш. Зўравонликдан жабрланганлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва зўравонликнинг олдини олиш. — Т., 2020. — Б 6.

5. Болаларга нисбатан зўравонлик бўйича бутунжаҳон ҳисоботи. — Т., 2009. — Б. 61.
6. Зияева Х. Маиший зўравонликка учраган хотин-қизларни ижтимоий ҳимоялаш самарадорлигини ошириш механизмлари. Социология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация автореферати. — Т., 2021. — Б.17.
7. <https://ijtimoiyfikr.uz/tadqiqotlar/zhamiyat/fuarolarning-oila-trisidagi-fikri-arashlar-zaromunosabatlar-jnalishlar.htm>
8. <https://www.lex.uz/docs/4494709>.
9. <https://lex.uz/docs/3588114>.